

MAKTAB VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TIZIMIDA IJTIMOY SHERIKLIKNI AMALGA OSHIRISH USULLARI VA VOSITALARI

Madgapilova Nargiza Talipjanovna¹, Shermetova Zulfiya Jalaliddinovna²

¹Chirchiq Davlat Pedagogika instituti Magistranti
madgapilovanargiza@gmail.com

²Bo'stonliq tumani MTB tasarrufidagi 4-sonli, Davlat Maktabgacha ta'lim
tashkiloti tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529097>

Annotatsiya:

Mamlakatimizdagi ijtimoiy maktabgacha tashkilotlari ta'lim- tarbiyaviy ishning keng dasturini amalga oshirib bolalarni maktabga tayyorlashdek zarur ishni ta'minlaydi. Ya'ni bu o'rinda maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab ishidagi izchillik katta ahamiyat kasb etishini ta'kidlash lozim bo'ladi.

Kalit so'zlar: Bolalar, maktabgacha ta'lim, maktab, ta'lim, tarbiya, rivojlanish, izchillik, dastur, o'qitish, tushuncha, metod, tabiat.

Аннотация:

Социальные дошкольные организации в стране реализуют широкую программу воспитательной работы и обеспечивают необходимую работу, такую как подготовка детей к школе. Другими словами, важно отметить, что регулярность работы детского сада и школы очень важна.

Ключевые слова: Дети, дошкольное образование, школа, образование, воспитание, развитие, преемственность, программа, обучение, понимание, метод, природа.

Abstract:

Social preschool organizations in the country implement a wide program of educational work and provide the necessary work, such as preparing children for school. In other words, it is important to note that the regularity of kindergarten and school work is very important.

Key words: Children, kindergarten, school, education, upbringing, development, continuity, program, teaching, understanding, method, nature.

KIRISH

Maktabgacha ijtimoiy tarbiyaning maqsad va vazifalari tarbiyaning bolalar yosh xususiyatlari hisobga olingan umumiy maqsad va vazifalaridan kelib chiqib belgilanadi. Bu maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasida izchillikni ta'minlashning haqiqiy asosini tashkil qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabdagi ta'lim va tarbiya vazifa, shakl hamda metodlarining turli yosh bosqichlarida bola shaxsini har tomonlama

shakllantirishni amalga oshirish maqsadlarida o'zaro aloqasini qaror toptirish izchillik ifodasi hisoblanadi¹.

ASOSIY QISM

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi uzviylik murakkab tarkibiy tuzulishga ega. Unda yetakchi yo'nalishlar-ta'lim va tarbiyadagi izchillik hamda ularning tarkibiy qismlari: ta'lim-tarbiyaviy ish mazmuni, shakl va metodlaridagi izchillik, shuningdek bolani tarbiyalashdagi pedagogik talablar va sharoitlar izchilligini farqlash mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabdagi butun pedagogik jarayonning bola shaxsini har tomonlama rivojlantirishga yo'llanganligi ular o'rtasida ta'lim-tarbiya izchilligiga erishishning asosiy sharti hisoblanadi.

Maktabda, maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalangan o'quvchilarda kishilar o'rtasidagi axloqiy munosabatlar go'zalligini, qahramonona jasorat go'zalligini ko'ra bilish qobiliyatini rivojlantirish davom etiladi, xulq-atvor etikasi tarbiyalanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktabda amalga oshiriladigan ta'lim-tarbiyaviy ish mazmunini belgilovchi dasturlar aloqasi izchillik asosini tashkil qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va boshlang'ich sinflarning amaldagi dasturlarini qiyoslash ular o'rtasida ma'lum izchil aloqa borligini ko'rsatadi. Bu eng avvalo, dasturlarga asos qilib olingan boshlang'ich falsafiy va psixologik nuqtai-nazarlar birligi, printsiplar birligi (mazmuning tartibi, maqsadi va vazifalariga muvofiqligi, hayot bilan aloqasi ilmiyligi, ta'limning tarbiyalovchi va rivojlantiruvchi tabiati va shu kabilar). Ayrim fanlar bo'yicha (ona tili, matematika va b.) 1 sinf o'quv dasturlari yoki tayyorlov sinflarida dasturlarini maktabgacha ta'lim tashkilotidagi «Ilk qadam o'quv dasturi» ning tegishli bo'limlari bilan qiyoslash tegishli mazmunni ko'rib chiqishga yondashuvda asosiy o'rinlarda umumiylikka erishish moyilligi borligini ko'rsatadi².

Maktabda o'quvchilar bilimlarining mazmuni yangi darajaga ko'tariladi. Voqeylikning turli sohalariga oid bilimlarni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish jarayoni faol sodir bo'ladi, ayni shu vaqtda o'quvchilar oldiga bilimlarni nazariy nuqtai-nazardan anglash masalasi ko'ndalang qo'yiladi.

O'quvchilarda ilmiy tushunchalarni shakllantirish maktab ta'limiy ishida markaziy o'rnini egallaydi.

¹ L.R.Mirjalolova Tanlov fani moduli T.: Iste'dod, 2018. – 223 b

² Ksendzova, GF Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda psixologik- pedagogik yordam / GF Ksendzova // Yakutsk IPKRO nashriyoti, 2006 yil - S 146- 148

Maktabgacha yillarda boshlangan bolalarning dunyo haqidagi bilimlarni tabaqalashtirish 1-sinfdan boshlab fanni o'tishda, fan asoslarini maqsadli o'rganishda yorqin ifodalanib boradi.

Bilimlarni kengaytirish, chuqurlashtirish, sistemalash-tirish hamda ilmiy tushunchalarni o'zlashtirish bo'yicha ish xuddi mana shu darajada olib boriladi. O'qitish metodi va shakllaridagi izchillik.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab izchilligi o'qitish metodi va shakllarida ham aks etadi. O'qitish metodlaridagi izchillikning sharti ularni bolalarning bilim, malaka va ko'nikmalarini ongli, mustahkam egallashlari, bolalarni maktabda ham maktabgacha ta'lim tashkilotida ham aqliy qobiliyatlari va ijodiy faolliklarini rivojlantirishga yo'llanganligining birligidir.

Maktabga o'qishga tayyorlik tushunchasi.

Maktabga kirish bola hayotidagi odatiy turmush tarzi, atrofdagi bilan munosabat sistemasining o'zgarishiga aloqador muhim davrdir. Bola hayotida birinchi bor markaziy o'rinni ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan o'quv faoliyati egallaydi.

Bolani maktabda o'qishga axloqiy-irodaviy tayyorligi.

Maktabda o'qishga ahloqiy-irodaviy tayyorlik bolaning maktabgacha bolalik oxiriga kelib ahloqiy xatti-harakat, iroda, axloqiy hissiyotlar va ong rivojida unga yangi ijtimoiy nuqtai-nazarni faol egallashiga hamda o'zining o'qituvchi va sinfdoshlar bilan o'zaro munosabatlarini axloqiy asosda qurishga imkon beradigan darajaga erishishida ifodalanadi³.

Bolalarning maktabda o'qishga aqliy tayyorligi.

Bolalarni maktabga aqliy tayyorligining ahamiyati shundaki, o'quvchi faoliyatining etakchi turi o'quvchilardan jiddiy aqliy qobiliyat va bilish faoliyatlarini talab qiluvchi o'qitishdan kelib chiqadi. Maktabga aqliy tayyorlik bir necha o'zaro bog'langan tarkibiy qismlaridan tarkib topadi.

Bolaning maktabda o'qishga jismoniy tayyorgarligi.

Bolani maktabda o'qishga jismoniy tayyorgarligi o'qishning muvaffaqiyatli bo'lishida katta ahamiyatga egadir. Maktabga o'qishga kirish munosabati bilan bola turmush tarzining qayta qurilishi, kun tartibini o'zgarishi, jiddiy o'quv mehnati, darslarning davomiyligi undan sezilarli jismoniy zo'r berishni talab qiladi.

XULOSA VA MUNOZARA

«Maktabga yetuklik»ni aniqlashda bola sog'ligining holati va organizmning

³ Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Arxiv Nauchnykh Publikatsiy JSPI

biologik yetukligini baholash (antropometik ko'rsatkichlar: suyak, mushak, nafas olish va yurak-tomir sistemasining) rivojlanganligini nazarda tutuvchi ko'p omilli tahlildan, maktabga funktsional tayyorlikni «Maktabga yetuklik»ning asosiy ko'rsatkichi va eng avvalo bir qator fiziologik funksiyalarning rivojlanish darajasini baholashdan foydalaniladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

- L.R.Mirjalolova Tanlov fani moduli T.: Iste'dod, 2018. – 223 b
- Ksendzova, GF Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda psixologik- pedagogik yordam / GF Ksendzova // Yakutsk IPKRO nashriyoti, 2006 yil - S 146- 148
- M.Usmonova . O'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan pedagogik texnologiyalar Ta'lim texnologiyalari. 2016 yil. 4-son.
- M.Usmonova. Pedagogik jarayon loyixasi – mashg'ulotlar samaradorligini ta'minlash vositasi sifatida Boshlang'ich ta'lim va jismoniy madaniyat yo'nalishida sifat va samaradorlikni oshirish: muammo va yechimlar Xalqaro ilmiy konferentsiya. Toshkent. 25 may, 2017 yil
- Norquziyeva, M. (2020). The role of educational technology in shaping the professional stability of students. Arxiv Nauchnykh Publikatsiy JSPI.
- Xasanova, g.i.q. (2021).bolaga yo'naltirilgan ta'limni amalga oshirishda tarbiyachining kasbiy kompetentsiyasining ahamiyati. Academic research in educational, 2(9), 1051-1056.